

ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ АЛБАНД ДАСАН ЗОХИЦУУЛАХАД АНХААРАХ НЬ

AN EXAMINATION OF THE ADAPTATION PROCESSES OF CONSCRIPTED SOLDIERS TO MILITARY SERVICE

Хошууч Б.ХИШИГЖАРГАЛ.

ДХИС-ийн ХАС-ийн сэтгэл зүйн тэнхимийн багш, докторант

Major B. KHISHIGJARGAL. *Lecturer at the Department of Psychology, Faculty of*

Command and Staff, Mongolian University of Internal Affairs; Doctoral Candidate

НЭГ. ХҮН БҮРИЙН МЭДДЭГ БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЛЭГ

НЭГ. ХҮНИЙ АМЬД ҮЛДЭХ ТӨРӨЛХ ХАМГААЛАЛТЫН МЕХАНИЗМ

“Хүн бол байгалийн болон нийгмийн амьтан” юм гэж Аристотель хэлсэн байдаг. Байгалийн амьтны хувьд “Амьд үлдэх”, нийгмийн бүтээгдэхүүний талаас “Амжилттай байх” хэрэгцээнд тулгуурлаж гадаад орчинтойгоо амжилттай дасан зохицох, бүтээлч чадвараа илэрхийлэх зорилгоор бие махбод, сэтгэл санаа, оюун ухаан ажилладаг. Ихэнх хүн аюултай орчин, харилцахад таагүй санагдсан хүнээс тухгүй мэдрэмж авснаар амиа хамгаалах төрөлх зөн совингоороо зугтах эсвэл тэмцэх хамгаалалтын аргыг хэрэглэдэг. Хүн ямар орчноос, яагаад зугтдаг вэ гэдэг асуултын хариултыг та дээрх өгүүлбэрээс авч болно. Мөн хугацаат цэргийн алба хаагч яагаад нуугдаж унтдаг, цэргийн албанаас бэрхшээж оргодог, тамхины хэрэглээ өсдөг (зугтах хамгаалалт), бусадтайгаа тэмцэлдэж, зөрчил, гэмт хэрэгт холбогддог (тэмцэх хамгаалалт) болохыг ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл, хүн тухайн орчин аюултай гэсэн мэдрэмж төрүүлсэн бол зугтах эсвэл тэмцэх хамгаалалтын аргыг хэрэглэж байдаг.

ХОЁР. 18-25 НАСНЫ ЗАЛУУСЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ОНЦЛОГ

Хүний тархины сэтгэл хөдлөлөө удирдах, оновчтой шийдэр гаргах, холыг харах чадварыг хариуцдаг хэсэг дунджаар 25 насанд хөгжиж дуусдаг. Арван найман настай бол нас биед хүрсэн гэж үзэх нь өрөөсгөл юм. Энэ насанд сэтгэл хөдлөлөө барих, хянахад бэрхшээлтэй байх ба биеийн тамирын

дасгал хийхийг илүүд үздэг, сэтгэл хөдөлгөөм хэр нь бага хүчин чармайлт шаардах зүйлд татагдах (видео тоглоом, секс, хар тамхи гэх мэт), төлөвлөлт, дүгнэлт муу (сөрөг үр дагаврыг бодох нь ховор) илүү эрсдэлтэй, импульсив зан үйл, түүний дотор хар тамхи, согтууруулах ундаа хэрэглэх туршилтыг хийж үзэх магадлал өндөр үе юм¹.

Хүний насны хувьд биологийн, хуанлийн, нийгмийн болон сэтгэл зүйн нас гэсэн тусдаа ойлголтууд бий. Бичиг баримт дээрх огноо бүгд 18 нас хүрснийг илтгэх ч сэтгэл зүйн насны хувьд ихэнх нь насандаа, цөөхөн нь бага насандаа явж байх магадлалтай байдаг. Үүнийг ижил нөхцөл байдалд үзүүлж буй хариу үйлдэл, шийдвэр гаргалт, сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, удирдах байдлаас харж болдог. Сэтгэл зүйн насанд хүрнэ гэдэг нь сэтгэл хөдлөлөө танин мэдэж удирдах, асуудлыг олон талаас шинжлэн үзэж оновчтой шийдвэр гаргах, алсыг харах, бүтээлч байх зэрэг шинжээр илэрч байдаг. Аливаа асуудлыг ихэнхдээ айдсаар удирдаж уураар шийдвэрлэх эсвэл сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, үйлдэл, үгээ залгих хандлагатай бол сэтгэл зүйн хувьд хүүхдээрээ байгааг илтгэнэ (Зураг-1: Тав болон 20 настай хүний тархины дээд хэсгийн харьцуулсан байдал)

ГУРАВ. НИЙГМИЙН ДУНД ЭРҮҮЛ (БИЕ МАХБОД, СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД) ОРШИН БАЙХ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ НЬ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАГДСАН БАЙХ ЯВДАЛ ЮМ.

Ойлгогдсон, хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдрэмж төрүүлсэн харилцаа сэтгэл зүйн хэрэгцээг хангах нөхцөл болдог ба хүн харилцаанаас гэмтэж, харилцаанаас эдгэдэг. Хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь бүх л үг, үйлдлийг хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үг биш, харин хүн

¹ <https://addictionisreal.org/parent-toolkit/teenage-brain/>

ёсоор харилцах, даргын шаардлагыг хувь хүний “Би” үнэлэмж рүү халдахгүйгээр цэргийн дүрмийн дагуу шаардлагыг зөв тавих, алдаа гаргасан ч уучилж, алдаагаа засах боломжийг олгох, тухайн алдаан дээр дөрөөлж барьцаалахгүй байх зэрэг юм.

Сэтгэл зүйн хэрэгцээ хангагдаагүй буюу аюулгүй байдлаа мэдрэхгүй (айдас мэдрүүлсэн, буруутгасан харц, харилцаа хандлага), хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй (тохирсон магтаал, урам зориг мэдрэхгүй байх), ойлгогдохгүй (өөрийгөө илэрхийлж, тайлбарлаж чадахгүй байх) байгаа үед хүн тухайн орчноос зугтах аргыг хайдаг эсвэл бүтээмжгүй болж ХЦАХ-дын хувьд халагдах, офицер, ахлагч, алба хаагчдын хувьд тэтгэвэрт гарах хугацаагаа үр бүтээлгүйгээр хүлээхэд хүргэдэг.

ХОЁР. ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ АЛБАНД ДАСАН ЗОХИЦУУЛАХ АСУУДАЛ

Цэрэг татлага, цэргийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтын төвийн үйл ажиллагааны үеэр цэргийн үйл ажиллагааны нөхцөлд дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэх нь цэргийн практик сэтгэл судлалын төдийгүй анги, салбарын удирдлага, хамт олны анхаарах гол асуудлын нэг байдаг. Цэргийн хэргийн мэдлэг олгож, чадварт суралцуулахаас өмнө татагдан ирсэн залуусыг сэтгэл зүйн хувьд дасан зохицуулах нь гол суурь юм. Олон эрдэмтэд (Ю.А. Александровский, Ф.З. Меерсон, Ф.Б. Березин, Л.И. Вассерман) сэтгэцийн эрүүл мэндийг хэвийн байдлыг хадгалахыг дасан зохицохтой холбон тайлбарладаг.

Цэргийн албаны амжилт нь тухайн хүний нөхцөл байдалд дасан зохицох чадвараас шууд хамаардаг². Дасан зохицох нь сэтгэцийн төлөв байдал, мэргэжлийн сургалт, цэргийн алба хаагчийн цэргийн үйл ажиллагаанд оролцох үр нөлөө, хүрээлэн буй орчинтой оновчтой харилцах, үйлчилгээний нөхцөлд байгаа хувь хүний нийгмийн харилцааны бүх тогтолцоонд нөлөөлдөг³.

Дасан зохицох тухай психоаналитик үзэл баримтлалыг Германы психоаналист Г.Хартманн боловсруулсан бөгөөд тэрээр

дасан зохицох үйл явц болон дасан зохицох үйл явцын үр дүнд үүсэх ялгааг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Дасан зохицсон хүн бүтээмжтэй, амьдралаас таашаал авдаг, оюун санааны хувь тэнцвэртэй байна. Дасан зохицох явцад хүн болон хүрээлэн буй орчин хоёулаа идэвхтэй өөрчлөгддөг бөгөөд үүний үр дүнд тэдгээрийн хооронд тэнцвэрт харилцаа үүсдэг⁴.

А.А.Налчаджян “Дасан зохицох нь хувь хүнийг аливаад таатай замаар дасан зохицоход хүргэдэг нийгэм-сэтгэл зүйн үйл явц” гэж үздэг ба “Нийгэм-сэтгэл зүйн дасан зохицох нь хувь хүн ба бүлгийн хоорондын харилцааны төлөв байдал гэж тодорхойлж болно. Хэрэв тухайн хүн урт хугацаанд гадаад, дотоод талдаа зөрчилдөөнгүй, үр бүтээлтэй байж, нийгмийн үндсэн хэрэгцээгээ хангаж, бүлгээс хүлээсэн үүргийн хүлээлтэд бүрэн хүрч, өөрийгөө батлах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх төлөвтэй байх үед бүтээлч чадвар хөгжиж байдаг” гэжээ⁵.

Мэдрэлийн тогтворгүй байдал, зан үйл, сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг цэргийн алба хаах бүх хугацаанд тодорхойлж болох боловч ихэнхдээ энэ нь эхний 3-6 сард өөрөөр хэлбэл дасан зохицох үед илэрдэг. Дасан зохицох үеийн сэтгэл зүйн урьдчилан сэргийлэх ажил нь маш чухал бөгөөд учир нь эхний саруудад урьд өмнө тохиолдож байсан огцом өөрчлөлтийн мэдрэлийн шинж тэмдэг, сэтгэл хөдлөлийн сөрөг болон зан үйлийн эмгэгээр илэрдэг дасан зохицох эмгэгүүд үүсч болно⁶.

Хүн бүрийн дасан зохицох хугацаа янз бүр бөгөөд 6 сар хүртэл дасан зохицохуйн хямрал явагдаж болно.

Цэргийн албанд дасан зохицож чадахгүй байхад нөлөөлдөг томоохон хүчин зүйлийн нэг нь хүүхэд насны амьдралын түүх, асран хамгаалагчийн харилцаа хандлагатай холбоотой байдаг (Зураг-1: ... дугаар ангийн ХЦАХ-даас авсан проектив тест. 18 настай хоёр байлдагчийн сэтгэл зүйн насыг зураг дээрээс харж болно. Жаахан хүүхэд шиг харагдах зургийг зурсан байлдагчийн 5-6 насанд сэтгэл зүйн насыг гацаасан, тэнд нь хайрцаглаж орхисон травма буюу сэтгэл зүйн гэмтэл үүсгэсэн явдал болсон байх магадлал өндөр байгааг харж болно).

² Военная психология. Методология, теория, практика: учеб. пособие / под ред. П. А. Корчемного. — М., 1998. — 199 с.

³ Рабочая книга психолога внутренних войск / под общ. ред. генерал-лейтенанта С. Ф. Кабуна. — М., 1999. — 221 с.

⁴ Hartmann H. Ego psychology and the Problem of adaptation. NY 1958.

⁵ Социально-психическая адаптация (формы, механизмы и стратегии) / А.А. Налчаджян. Е., 1988.

⁶ Военная психология / под ред. А. Г. Маклакова. — СПб., 2004. — 464 с.

Заримтохиолдолд цэргийн албанд татагдан ирснээр сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал үүсч байгаа хэрэг биш харин цэргийн алба өөрөө тухайн хүний өмнөх сэтгэл зүйн тогтворгүй байдлыг илрүүлэн гаргах нөхцөл болж байдаг. 2021-2022 онд хилийн цэргийн дугаар ангийн цэргийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтын төвд ажиллах хугацаанд хуримтлуулсан туршлага дээрээ үүнийг тайлбарлая.

Тухайлбал, нэгэн шинэ дайчин цэргийн алба төсөөлснөөс аюултай санагдаж буцмаар байгаагаа зөвлөгөөний явцад илэрхийлсэн юм. Энэ үед цэргийн албыг хэрхэн төсөөлсөн, юу нь аюултай мэдрэмж төрүүлж байгааг асуухад “Захирагч даргын сахал болон “П...” гэж дууддаг харилцаа нь” гэж хариулсан. Салааны захирагч даргын дөнгөж цухуйж буй сахлын талаар ухаад асуух үед тэр хүү хойд аав нь сахалтай, мөн юм л бол түүнийг загнаж, зоддог, “П...” гэж дууддаг байсан тухай дурсан ярьж үйлж байсан юм. Энд харааны, сонсголын ой тогтоолтоор дамжин салааны захирагчийн төрх, харилцааны хэв маягтай холбогдон өмнөх таагүй мэдрэмж сэдэрч байсантай холбоотой юм. Үүнээс тухайн шинэхэн байлдагч маань сэтгэл зүйн хувьд нас биед хүрээгүй байгааг харуулж байна.

Үүнийг сэтгэл зүйч Карен Хорни “Хүүхэд гэр бүлдээ сэтгэл ханамжгүй байгаагаа нуух тусам, жишээлбэл, эцэг эхийнхээ хандлагад захирагдах тусам сэтгэлийн түгшүүрийг гадаад ертөндөд тусгаж, улмаар дэлхий бүхэлдээ аюултай гэсэн итгэл үнэмшлийг олж авдаг” гэж тайлбарлажээ⁷. Ийм үед тухайн үеийн мэдрэмжийг хуваалцан яриулж, тайвшруулах нь чухал юм. Хүн тайвширсан үедээ асуудлыг нухацтайгаар олон талаас нь бодож, гарц гаргалгааг бодитой боловсруулж, оновчтой шийдвэрт хүрч чаддаг.

Дээрх дайчны таагүй мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг “Иймхэн юмнаас болж шантарч болохгүй”, “Эх орны дархан хилээ манах нь эр хүний нэр хүндтэй үүрэг, ховорхон олдох боломж” гэх зэргээр ухуулга яриа хийх замаар саармагжуулж, дарах хандлага манай албанд ихээхэн бий. Энэ арга нь сургалтын төвд тохирсон ч хилийн салбар, харуул, манаанд үүрэг гүйцэтгэх үед өмнөх таагүй мэдрэмж дахин сэдэрэхгүй, буцахыг хүсч оргохгүй гэх баталгаа байхгүй билээ. Ухуулга яриа бол тухайн таагүй мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлэн яриулж тайвширсан үед хийх дараагийн алхам юм. Гэхдээ хэт эвийлсэн, өрөвдсөн хандлага хүнийг зөөллөж нялхамсах, эсвэл даврахад хүргэдэг тул тунг нь тааруулах шаардлагатай байдаг.

Цэргийн сургалтын төвийн эхний долоо хоногт ихэнх шинэ дайчдад төсөөлснөөс өөр орчин, харилцаа, хандлага угтаж “Шоронд ирсэн мэт” мэдрэмж төрдөг. Унтах, хооллох, бие засах, тамхи татахаас эхлээд алхаа гишгээ хүртэл бусдын дохио командаар байх ёстой болохыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, ард амьдралын эрх чөлөөт, тайван, дураар байдлаа эргэн санагалздаг. Дараах шинжүүд цэргийн албанд дасан зохицоход бэрхшээл үүсч байгааг илтгэн харуулна. Үүнд:

- Хичээл сургалтын үеэр нойрмоглох нь олонтаа ажиглагдах
- Хоол идэхгүй байх
- Бусдаас өөрийгөө тусгаарлах
- Аливаад ач холбогдол өгөхгүй байх
- Ар гэрийнхэндээ санаа зовинох (Ялангуяа хаврын улиралд мал төллөх, малын хашааны хөрзөн хуулах, ноолуур самнах зэрэг ажилд туслах чадахгүй байгаадаа өөрийгөө буруутгах гэх мэт)
- Найз охиндоо хаягдахаас айх
- Нэг жилийг хий дэмий өнгөрүүлж байгаа

⁷ Невротическая личность нашего времени. / Хорни, К. —М.: Прогресс, 1993.— 480 с./

мэт санагдах

- Биеийн өвдөлтөөр илрэх (Ходоод өвдөх, өмнөх хууч өвчин сэдэрэх г.м)
- Тамхи татах тоо олшрох
- Амралт чөлөөт цагийн үеэр “тийм”, “үгүй” зэргээс өөр хариулт өгөхгүй, чөлөөтэй байж чаддаггүй
- Өөрөөс нь цол дээгүүр хүн харилцахад сандрах, үүнээс үүдэн алдаа гаргах зэрэг үйлдэл ажиглагдана.

Эдгээр шинж тэмдгийг сайтар ажиглан таньж ийм дайчдыг аль болох тайвшруулж, аюулгүй гэсэн мэдрэмжийг өгч ээнэгшүүлж дасгаж авах нь бүтэн жилийн алба амжилттай хаах суурь хөрсийг тавьж өгч байдаг. Үүнд халамжлан хүмүүжүүлэгчийн үүрэг их бий. Сургалтын төвд ажиллаж буй сэтгэл зүйчийн ачаалал их, дайчин бүртэй тулж ажиллах боломж хомс байдаг. Практикаас харахад эмэгтэй алба хаагчид болон цөөхөн эрэгтэй офицер, ахлагч нар хариуцаж авсан дайчидтайгаа уулзаж, ойлгогдох, хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгцээгээр нь дамжуулан үүссэн таагүй мэдрэмжийг гадагшлуулж тайвшруулж чаддаг. Харин эрэгтэй алба хаагч, офицер, ахлагч нарын хувьд ийм асуудалд хайнга ханддаг эсвэл завгүй байдаг зэргээс шалтгаалан

тухайн дайчинтай уулзахгүй байх тохиолдол олон бий. Үүнийг хаа хаанаа анхаарах хэрэгтэй.

Цэргийн бидний нийтлэг гаргадаг дутагдал нь хэн нэгний алдааг нийтэд хамруулж загнаж зэмлэх, шийтгэхийг урьтал болгох асуудал юм. Шинэ дайчин танил бус цэргийн амьдралдаа дасан зохицох гэж хичээн, гаргасан алдаандаа өөрийгөө буруутгаж байхад дэмжиж туслах, удирдан чиглүүлэх даргын зүгээс нэмж буруутгах нь унаж байгаа хүнийг түлхэж буйтай агаар нэг юм. Өөрийнх нь алдаанаас болж зэмлүүлж шийтгүүлсэн салааны нөхдийн харц “Гал дээр тос нэмсэн”-тэй ижил мэдрэмжийг өгч улам цааш түлхдэг. “Үйл явдал, тохиол хүнийг гэмтээдэггүй. Харин үйл явдлаас шалтгаалан шаналах үед нинжин сэтгэлтэй нэгэн дутсанаас болж сэтгэл зүйн гэмтэл үүсдэг” (Петр А.Левин) .

Цэргийн сурган хүмүүжүүлэх ухаанд хөнгөнөөс хүндрүүлэх зарчмаар сургаана гэж бий. Тавьж буй шаардлагаа уур бухимдалтайгаар айдас, ичих мэдрэмжийг нэмсэн байдлаар бус “Чи чадна, дарга нь итгэж байна” гэсэн итгэлийг олгож харилцах нь жинхэнэ сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, хойшдын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөв арга зам юм.

ДҮГНЭЛТ. Нийгмийн харилцаанаас хүн гэмтэж, эдгэдэг тул цэргийн алба хаагчид бид цэргийн албанд татагдан ирсэн шинэ дайчдыг албанд амжилттай дасан зохицуулахын тулд хүний эрхийн мэдрэмжтэй, сэтгэл зүйн мэдлэгтэй харилцааг эрхэмлэх нь чухал юм.

Цэргийн албанд татагдсан залуус хүүхэд насны харилцаа хандлагаас хараахан салаагүй, тархины хөгжлөөс шалтгаалан сэтгэл хөдлөлөө удирдан зохицуулах, алсыг харах, бодитой дүгнэлт хийж, оновчтой шийдвэр гаргах чадвар хангалттай хөгжөөгүй байдаг учир сургалтын төвд суралцах хугацаанд эдгээр онцлогийг харгалзан даргын шаардлагыг дүрмийн дагуу эерэг аргаар тавьж, үр дүнг тайван, тэвчээртэйгээр харж, дутагдлыг засч залруулах нь ирээдүйд гарч болзошгүй элдэв зөрчил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гол нөхцөл байх болно.

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

1. Военная психология / под ред. А. Г. Маклакова. — СПб., 2004. — 464 с.
2. Военная психология. Методология, теория, практика: учеб. пособие / под ред. П. А. Корчемного. — М., 1998. — 199 с.
3. Психологические особенности военнослужащих по призыву из неполных семей / С. В. Ильинский. — М., 2011/
4. Рабочая книга психолога внутренних войск / под общ. ред. генерал-лейтенанта С. Ф. Кавуна. — М., 1999. — 221 с.
5. Социально-психическая адаптация (формы, механизмы и стратегии). / А.А. Налчаджян. Е., 1988.
6. Hartmann H. Ego psychology and the Problem of adaptation. NY 1958.
7. <https://addictionisreal.org/parent-toolkit/teen-age-brain/>
8. <https://traumahealing.org/>